

Ірина ЛІСЕЦЬКА

доцент, кандидат медичних наук,
доцент кафедри дитячої стоматології,
Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. Дистанційна форма навчання має переваги та недоліки, однак під час пандемії COVID-19, війни з росією (коли із-за небезпеки для учасників освітнього процесу стає неможливим проводити заняття в офлайн форматі). Практичні заняття з дитячої терапевтичної стоматології проводяться в форматі он-лайн конференції в програмі Microsoft Teams (попередньо створюються Класи для кожної підгрупи та події в програмі – в календарі відповідно розкладу, запрошуються студенти). Студенти проходять по кожній темі тестування в системі відповідно календарно-тематичному плану, отримують результат, який викладач конвертує в бали, відповідно критеріям оцінювання. Під-час он-лайн заняття викладач опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи попередньо завантажені матеріали – презентації, відео, фото, рентгенограми та ортопантомограми, що допомагає засвоїти матеріал. Для майбутніх лікарів-стоматологів надзвичайно важливими є практична підготовка, робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок, тому під час дистанційного викладання дитячої терапевтичної стоматології вирішуються ситуаційні задачі та розбираються алгоритми виконання практичних навичок, з метою максимального наближення студентів до практики.

Ключові слова: дистанційна форма навчання, медична освіта, викладач, студент.

Abstract. Distance learning has advantages and disadvantages, but during the COVID-19 pandemic, the war with russia (when it becomes impossible to conduct classes offline due to the danger to the participants of the educational process). Practical classes in paediatric therapeutic dentistry are conducted in the format of an online conference in Microsoft Teams (Classes are pre-created for each subgroup and events in the programme are created in the calendar according to the schedule, students are invited). Students are tested on each topic in the system according to the calendar and thematic plan, receive the result, which the teacher converts into points, according to the assessment criteria. During an online lesson, the teacher surveys the topic, corrects the answer, explains the points that were not clear, using pre-loaded materials – presentations, videos, photos, radiographs and orthopantomograms – to help students learn the material. For future dentists, practical training, work with real patients, development of manual and communication skills are extremely important, so during the distance teaching of paediatric therapeutic dentistry, situational tasks are solved and algorithms for performing practical skills are analysed in order to bring students as close as possible to practice.

Key words: distance learning, medical education, teacher, student.

Постановка проблеми та її актуальність. Нині мережа Internet певною мірою трансформувалася на освітній простір, відкриваючи студентству великі можливості доступу до інформаційних ресурсів та продуктивної співпраці. Однак, дистанційна форма навчання – це в жодному разі не спосіб підміни педагога комп'ютерною програмою, а модус взаємодіяння студентів/слухачів з викладачем на ґрунті інформаційно-комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання не є новим навчальним явищем, проте, в сучасному розумінні сформувалося порівняно нещодавно, процес формування продовжується, орієнтуючись на передовий методичний досвід, акумульований різними

освітніми інституціями світового простору, на застосування новітніх і оперативних педагогічних технологій, що окликаються на запити сучасної освіти та соціуму в цілому [4; 6, с. 34–35]. Однак, впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес вимагає більш ретельного відпрацювання методик засвоєння знань, аналізу пріоритетних чинників, модернізації технології та врахування інших факторів, що впливають на ефективність роботи викладачів і засвоєння знань студентами в дистанційному середовищі.

Мета роботи – проаналізувати особливості дистанційного навчання та розглянути особливості організації навчального процесу на кафедрі дитячої стоматології під час дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Характерною рисою останніх років є стрімкий розвиток сучасних Web-технологій, глобальних інформаційних мереж, що сприяло виникненню нових підходів у викладанні у вищій школі, тому дистанційне навчання сьогодні не є новим навчальним явищем. Дистанційна форма навчання дає можливість у разі потреби забезпечити неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, війни, які об'єктивно унеможливають відвідування закладів освіти, завдяки використанню електронних підручників і часописів, мультимедійних презентацій, новітніх комп'ютерних програм контролю за поточним чи кінцевим рівнем знань студентів. Дистанційна форма навчання відкриває можливості побудування різнопрофільних систем безперервного самонавчання та обміну інформацією для широкого кола користувачів, незважаючи на часові та просторові пояси, вік та соціальний статус, може адекватно реалізувати одну з потреб людини – право на освіту й отримання інформації [2, с. 6; 3, с. 93–94].

Існує декілька організаційно-методичних моделей організації освітнього процесу під час дистанційного навчання [5].

– Навчання по типу екстернату: навчання, орієнтоване на екзаменаційні вимоги ЗВО, воно призначалося для студентів, які з якихось причин не могли відвідувати заняття очної форми навчання.

– Навчання на базі одного університету: ціла система навчання для студентів, які навчаються не стаціонарно (on-campus), а на відстані, заочно або дистанційно, тобто на основі нових інформаційних технологій, включаючи комп'ютерні телекомунікації (off-campus).

– Співробітництво декількох навчальних закладів: таке співробітництво в підготовці програм заочного дистанційного навчання дозволяє зробити їх більш професійно якісними і менш дорогими.

– Автономні освітні установи, спеціально створені для цілей дистанційної освіти. Найбільшою подібною установою є Відкритий університет (The Open University) у Лондоні, на базі якого в останні роки проходить навчання дистанційно чимала кількість студентів не тільки з Великобританії, але з багатьох країн світу.

– Автономні навчальні системи: навчання в рамках подібних систем ведеться цілком за допомогою телебачення або радіограм, а також додаткових друкованих посібників.

– Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі мультимедійних програм. Такі програми орієнтовані на навчання дорослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змогли закінчити школу і отримати середню освіту.

Івано-Франківський національний медичний університет користується сайтом «Хмарні сервіси Office 365», до якого мають доступ усі викладачі та студенти ЗВО. Практичні заняття та лекції з дитячої терапевтичної стоматології проводяться у форматі он-лайн конференції в програмі Microsoft Teams (попередньо створюються команди із типом «Клас», які відповідають академічним групам студентів, та події в календарі відповідно календарно-тематичного плану, запрошуються студенти). Microsoft Teams – центр для командної роботи в Office 365, який є спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте дозволяє навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма зручна, тому що об'єднує все у спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Студенти проходять по кожній темі заняття тестові завдання в системі, які були розміщені на pmk.ifnmu.edu.ua чи tests.if.ua. Результат тестування викладач конвертує в бали відповідно критеріям оцінювання. Розгляд теоретичних питань організовано за допомогою відеозв'язку. Під час он-лайн заняття викладач опитує здобувачів з питань опрацьованої теми, корегує відповіді, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи попередньо завантажені матеріали – презентації, відео, фото, рентгенограми та ортопантомограми, що допомагає засвоїти матеріал.

Для майбутніх лікарів-стоматологів надзвичайно важливими є оволодіння практичними навичками, робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок. Дистанційне навчання в повній мірі не може забезпечити засвоєння саме практичного аспекту дисципліни. Тому під час дистанційного викладання дитячої терапевтичної стоматології вирішуються ситуаційні задачі та опановуються алгоритми виконання практичних дій з метою максимального наближення студентів до практики. Викладач створює мультимедійну презентацію, яка складається із задач, до кожної задачі пропонується три-чотири запитання. Виводиться на екран одна задача для кожного студента, який має три-чотири хвилини, щоб розв'язати задачу. Оцінка за заняття виставляється за вирішення тестових завдань, відповіді на запитання викладача, результати вирішення ситуаційних задач та теоретичне засвоєння алгоритмів практичних дій.

Взаємодія студентів і викладача в системі дистанційного навчання відбувається обміном повідомлень в чаті Teams. У зв'язку із цим новою функцією викладача є пошук діалогових комунікацій, що підвищує мотивацію навчання, сприяє розвитку пізнавальних інтересів студентів з навчальної дисципліни. Час дистанційного навчання дає можливість для кожного викладача індивідуально розробити подачу матеріалу з дисципліни, організувати постійний розвиток та вдосконалення власної педагогічної майстерності. Крім того, дистанційне навчання дає можливість студентам вчитися, перебуваючи в будь-якому місці, оскільки комунікація викладача і студента відбувається виключно у віртуальному просторі, навчання стає можливим з будь-якого зручного місця. Дистанційне навчання також дає студентам можливість доступу до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дозволяє знаходити зовсім інші можливості для творчості та опанування професійних навичок [1, с. 15].

Висновки. Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладача та студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють успішно здійснювати навчання на відстані, що актуально в умовах пандемії COVID-19 та війни. Тому дуже актуальною залишається необхідність ефективної організації дистанційного навчання, набуття нових навичок та вмінь у побудові онлайн-навчання. Система дистанційної освіти може і має зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні.

Список використаних джерел

1. Бурмас Н. І., Бойко Л. А. Система дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії. *Медична освіта*. 2019. № 2. С. 15–18.
2. Вірстюк Н. Г., Оринчак М. А., Човганюк О. С. та ін. Дистанційне навчання з дисципліни "Внутрішня медицина" для студентів-медиків в умовах пандемії COVID-19. *Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю*, м. Івано-Франківськ, 18 вересня 2020 р. Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. С. 6.
3. Гончарова Н. Г., Кірсанова О. В. Светлицький А. О. Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах. *Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики*. 2014. № 1(14). С. 93–96.
4. МОН України. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. 20.12.2000. URL: https://rada.info/upload/users_files/44327624/32156aad7b7754a51811885c84709446.pdf
5. Корбут О. Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. *Новітні освітні технології* : Матеріали наук.-практ. конф. Київ : КПІ, 2017. URL: <http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123>.
6. Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки*. 2018. № 20. С. 34–40.